

ЗНАЧЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ШПАЖИСТОВ 10-12 ЛЕТ

Иргашева Шахноза Бахтиёр кызы

Узбекский Государственный Университет Физической культуры и Спорта

Чирчик, Узбекистан

[e-mail: shakhnoza.irgasheva0207@gmail.com](mailto:shakhnoza.irgasheva0207@gmail.com)

Аннотация. В представленной статье рассматриваются методические приемы воспитания координационных способностей фехтовальщика 10-12 лет. Приведен пример из практики по изучению особенностей координации движений в фехтовании, выделены некоторые методы и средства воспитания координационных способностей.

Ключевые слова: фехтование, координационные способности, передвижения, координационные упражнения, фехтовальные бои.

Keywords: fencing, coordination abilities, movements, coordination exercises, fencing fights.

Актуальность. В фехтовании координация играет центральную роль. Исполнение технических элементов, таких как атаки, защиты и контратаки, требует точности и контроля над каждым движением. Координация позволяет фехтовальщику реагировать мгновенно, подстраиваться под действия соперника и эффективно использовать свое оружие.

Основная задача в фехтовании — нанести точное попадание или избежать удара. Для этого фехтовальщик должен координировать движения рук, ног, торса и головы, чтобы создать гармоничное и плавное сочетание техники и стратегии. Отличная координация позволяет фехтовальщику развить тактику, адаптироваться к изменяющейся ситуации и использовать свои сильные стороны для доминирования над соперником.

По мнению В. И. Ляха на развитие координационных способностей влияют генетические и средовые факторы, в первую очередь, спортивная тренировка. И наиболее благоприятным (сенситивным) периодом для формирования координационных способностей является младший школьный возраст, в котором происходит интенсивное развитие зрительного анализатора.

Ю.Ф. Курамшин указывает, что «координационные навыки представляют собой совокупность свойств человека, которые проявляются в процессе решения двигательных задач различной сложности координации и определяют успешность контроля двигательных действий и их регуляции»».

В современной теории спортивной тренировки методика развития координационных способностей остается наименее обоснованной.

Отсутствующее четкое понимание природы координационных способностей, противоречивые данные об их структурах и возрастных особенностях проявлений, не разработанных критериях оценки уровня развития координационных способностей, что не обнаружены особенности технологий развития данного физического качества относительно фехтования.

Противоречивость и нерешенность многих вопросов развития координационных способностей у юных шпажистов обуславливают актуальность данной статьи и требует дальнейших исследований.

Цель исследования: обосновать и выявить методические приемы для развития координационных способностей шпажистов 10-12 лет.

Результаты исследования. В основе великолепных успехов в фехтовании лежит безупречная координация, которая позволяет спортсмену с легкостью выполнять сложные комбинации атак и защит.

Главной целью тренировок координации является развитие точности движений и полного контроля над собственным телом в различных ситуациях.

Способность обладать уравновешенностью, четкостью и отличной реакцией на переменные обстоятельства – это то, что делает фехтование великим и умным видом спорта.

Важно отметить, что тренировка координации в фехтовании включает в себя не только работу с оружием, но и упражнения на развитие равновесия и гибкости, а также тренировку мышц рук и корпуса. Через систематические занятия начнет проявляться улучшенная сила и осведомленность в каждом движении, что принесет яркие победы на поле боя.

Для развития данного качества необходимо обогащать занимающихся новыми и разнообразными навыками и умениями, включать в упражнения элементы, связанные с определенными трудностями. Средствами для развития координации в первую очередь являются бои, особенно с незнакомыми противниками, завязки, «немые уроки». Хороший эффект дает применение спортивных подвижных игр, акробатических прыжков, упражнений в жонглировании.

На пути к улучшению координации движений в фехтовании широко используются и координационные игры, помогающие развивать и совершенствовать точность, скорость и гибкость движений.

В фехтовании для воспитания специальных координационных способностей используются специализированные упражнения: без противника, на мишени, передвижения в парах, индивидуальные уроки и бои по заданию. выполнение флешатаков, выпадов (укола) из необычных исходных положений; выполнение приемов и действий в противоположной боевой стойке (в зависимости от вооружённой руки); изменение темпа движения оружием и передвижений, ведение боя в определённом темпе, данным по заданию тренеру и т.д.; изменение границ фехтовального боя (выполнение приемов на уменьшенной площади, бой на укороченной дорожке и т.д.); смена техники выполнения приемов и действий (выполнение передвижений, атак различной техники - флешатака, выпад и т.д.); выполнение технических приемов по сигналу тренера в передвижениях и сигналу соперника при работе в парах.

При подготовке фехтовальщиков практическая деятельность тренера и занимающихся широко сочетается с систематическими объяснениями, анализом, разбором техники и тактики применения действий в разнообразных ситуациях.

При воспитании координационных способностей нужно всегда учитывать благоприятный возраст для развития данного качества. Наиболее сенситивные периоды для развития координационных способностей считаются с 7-10 лет и 13-15 лет.

Методическими рекомендациями при построении процесса воспитания координационных способностей являются: постепенное увеличение объема и сложности координационных упражнений. Также стоит отметить, что для воспитания координационных способностей используются основные методы физического воспитания: упражнения стандартно-повторного действия; игровой; соревновательный. Некоторые из этих методов можно использовать в сопряжении с технической составляющей фехтовальщика. Для воспитания координационных способностей используются визуальные упражнения, которые позволяют тренировать глазомер и сосредоточение, что особенно важно во время поединка. Такие упражнения могут включать в себя отработку зрительного анализатора.

В течение последнего десятилетия многие инновационные координационные упражнения пришли в отечественное фехтование из Европы. Одной из ведущих развивающихся фехтовальных стран является Италия. И толчком для внедрения этих технологий послужил приход итальянского тренера Стефано Чериони на пост главного тренера сборной России по фехтованию на рапирах. В его системе тренировки помимо координации движения каждого отдела, были включены упражнения, развивающие способность концентрировать внимание на точности исполнения и чёткости порядка действий. Некоторые из этих упражнений отечественные тренеры заимствовали, как раз у итальянцев. Например, упражнение «пловец» - ускорение ногами из стороны в сторону, руки делают разноимённое вращение вдоль туловища. Главная его задача в том, чтобы ноги и руки работали в разном темпе, при этом, чем выше скорость работы ног, тем медленнее должны работать руки.

Кроме того, существуют специальные тесты и упражнения, которые помогают оценить и развивать координацию в фехтовании. Это могут быть

упражнения на согласованность рук и ног, тренировки на быструю реакцию и точность ударов, а также игры и соревнования с заданиями, требующими концентрации на нескольких аспектах фехтовального боя одновременно.

Отслеживание уровня координации в фехтовании позволяет тренерам и спортсменам обнаружить слабые места и работать над их улучшением. Регулярное измерение и анализ результатов помогает развить высокую степень согласованности движений, что существенно повышает эффективность ведения боя и шансы на успех в фехтовании.

ВЫВОДЫ

В фехтовании координационные способности являются неотъемлемой частью физической подготовки юного фехтовальщика, в последующем становясь базой для формирования техники. Наиболее оптимальное формирование координационных способностей в возрасте 7-10 и 13-15 лет.

Для более эффективного воспитания координационных способностей используется методика специальной подготовки фехтовальщиков, в частности применение метода сопряженных воздействий.

Литература:

1. Мовшович А.Д. Система многолетней подготовки юных фехтовальщиков [Текст]: автореф. дис. ...д-ра пед. наук / А.Д. Мовшович. – М., 1996. – 37 с.
2. Лях В.И. Координационные способности школьников: основы тестирования и методики развития / В.И. Лях // Физическая культура в школе. - 2000. -№5. -с. 3-10
3. Тышлер Д.А. Двигательная подготовка фехтовальщиков [Текст] / Д.А. Тышлер, А.Д. Мовшович. – М.: Академ. проект, 2007. – 153 с.
4. Тышлер Д.А. Многолетняя тренировка юных фехтовальщиков [Текст]: учеб. пособие / Д.А. Тышлер, А.Д. Мовшович, Г.Д. Тышлер. – М., 2002. – 54 с.